

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ,
КОМПЛЕКСОВ**

САЕНКО Б.Е.,

канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

УШАКОВА Д.С.,

преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права факультета
юриспруденции и социальных технологий,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена изучению особенностей правового регулирования хозяйственной деятельности на законодательном уровне. Выделены основные направления формирования хозяйственного законодательства. Предложены методы повышения эффективности хозяйственного законодательства в условиях военного положения Донецкой Народной Республики.

***Ключевые слова:** законодательство, народное хозяйство, хозяйственные отношения, хозяйственная деятельность, метод хозяйственно-правового регулирования.*

**MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF LEGAL
REGULATION OF ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES,
INDUSTRIES, COMPLEXES**

SAENKO B.E.,

Candidate of Legal Sciences Associate Professor,
Head of the Department of Civil and Business Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

USHAKOVA D.S.,
senior lecturer, Department of Civil and Business
Law, Faculty of Law and social technologies,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the study of the features of the legal regulation of economic activity at the legislative level. The main directions of the formation of economic legislation are singled out. Methods for increasing the effectiveness of economic legislation in the conditions of the martial law of the Donetsk People's Republic are proposed.

Keywords: *legislation, national economy, economic relations, economic activity, method of economic and legal regulation.*

Постановка задачи. Признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской Народных Республик [1; с.8], принятие Президентом РФ решения о начале специальной военной операции на Донбассе и вхождение как федерального субъекта ДНР в состав РФ [2; с.8] коренным образом изменили обстановку в мире, заставили коллективный Запад во главе с США уяснить неприемлемость бесперспективности разного рода действий, направленных против интересов России и её союзников.

В этих условиях необходим комплекс мер, реализация которых позволит решить неотложные, первоочередные задачи военно-экономического и социального характера, создать прочный задел для развития страны.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности как важнейшей составной части экономического процесса исследованы и продолжают исследоваться отечественными и зарубежными учеными-юристами, экономистами. К наиболее знаменитым из них можно отнести отечественных ученых О.А. Ашуркова, Г.Л. Знаменского, В.В. Лаптева, В.К. Мамутова, В.С. Мартемьянова и др., зарубежных Дж. Стиглица (США), А. Фернандеша (Португалия) и др.

Актуальность статьи. В данном аспекте представляет научный и практический интерес изучение хозяйственно-правового метода регулирования экономики как инструмента согласования разнонаправленных интересов (публичных и частных) для достижения общей цели – повышения темпов и качества

экономического роста, безопасности и благосостояния в новых условиях.

Целью статьи является исследование теоретических аспектов и разработка практических рекомендаций по формированию хозяйственной деятельности Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Одним из путей решения проблемы является соотнесение явлений политического, социально-экономического, правового характера, сложившиеся в закономерности на протяжении последних тридцати лет, после распада Советского Союза как одного из мировых центров военно-политической и экономической силы. В оценке современного внутреннего и международного положения используются различные принципы диалектики, в частности, соотнесение общего, особенного и единичного. В качестве общего большинство ученых выделяют коренные изменения миропорядка, состоящие в возникновении новых центров силы (Китай, Индия, Россия, Юго-Восточная Азия) при одновременном ослаблении прежних центров силы (США, Западная Европа) [3, с. 8]. Особенность состоит в усилении конфронтации России с Западом, вплоть до угрозы мировой войны, [4, с. 4-5] на фоне углубления мирового кризиса, сравнимого с Великой Депрессией 20-30-х годов XX века. Единичное непосредственно касается ДНР, оказавшейся в эпицентре противостояния между Россией и Западом. При всей значимости других центров и видов противоречий (Сирия, Ливия, Венесуэла, проекты «Северный поток-2», «Турецкий поток», санкции и др.) именно в Донбассе решается принципиальный вопрос сохранения России как одного из центров миропорядка, определяющего его содержание и развитие. Эта точка зрения публично высказывается компетентными представителями внешнеполитического ведомства России [5].

Исходя из приведенных выше обстоятельств, требует решения вопрос о рамках и формах государственного воздействия на экономику ДНР, во многом унаследовавшей весь негатив либерально-рыночных псевдореформ

начала 90-х годов XX века, навязанных Западом постсоветским странам. В основе этого подхода легла аксиома либерализма о несовместимости рыночной модернизации с государственным управлением экономикой. При этом процесс разгосударствления и приватизации, особенно крупных промышленных предприятий,

получил идеологическое содержание, исключая государственное планирование и управление с приходом частного собственника. Отрезвляющим для приватизаторов стало, в том числе, заключение экспертов Всемирного банка, представленное в исследовании о необходимости развивать или укреплять правовые или регулирующие институты с целью осуществления надзора над менеджментом и управлением предприятиями, включая как предприятия в частном секторе, так и предприятия, остающиеся в собственности государства [6].

Поскольку ДНР оказалась в трудном политическом и социально-экономическом положении, единственным выходом стало сосредоточение ресурсов в руках государства с целью их эффективного использования для удовлетворения жизненных потребностей и решения неотложных задач. Одним из организационно-правовых механизмов стало введение внешнего управления на предприятиях, остановленных, по разным причинам, частными собственниками. Эта и другие меры позволили сохранить народнохозяйственный комплекс ДНР, обеспечить экономический рост, решить ряд социальных задач.

Современное положение ДНР характеризуется окончанием переходного периода, содержанием которого была политика выживания. Этап развития требует новых решений в области государственного планирования и управления социально-экономическими процессами. В связи с этим необходимо продолжить исследование хозяйственно-правового метода, позволяющего оптимизировать публичные и частные экономические интересы, обеспечить эффективную роль государства в установлении общественного хозяйственного порядка.

Роль хозяйственно-правового метода возрастает в условиях общемировой тенденции – увеличения доли государственного сектора в национальных экономиках.

Статистические данные опровергают навязываемый тезис о преимуществе частного сектора перед государственным сектором в экономической эффективности, производительности труда, инвестиционной активности. Преимущество госсектора типично для всех развитых стран, которые используют его в качестве важнейшего канала привлечения инвестиций в национальную экономику, от чего в значительной степени зависит будущее любой страны. Предприятия же частного сектора в значительно большей степени ориентированы

на «проедание» собственных средств. В этом смысле госсектор способствует ещё и балансированию процессов потребления и накопления. По данным экономического анализа, ни при каких обстоятельствах госсектор не проигрывает частному сектору одновременно по двум показателям (производительности труда и инвестиционной активности). Либо госсектор удерживает своё преимущество сразу по двум показателям (более типичная ситуация), либо он лидирует по одному из них (более редкая ситуация). Примером второго случая служит Голландия, которая имеет приблизительный паритет между секторами в области инвестиционной активности, зато производительность труда в госсекторе почти в 2 раза выше, чем в частном. Любопытным является и тот факт, что если госсектор «провисает» по одному показателю, то этот проигрыш полностью перекрывается выигрышем по другому показателю. Типичным примером такой закономерности служит Бельгия, госсектор которой по производительности труда проигрывает на 9%, а по инвестиционной активности выигрывает на 40%. Таким образом, в деятельности госсектора прослеживается ярко выраженный эффект компенсации. Стабильность этого эффекта говорит о его неслучайном характере. По-видимому, в ряде случаев государство может сознательно идти на определенный урон от деятельности госсектора в одной области (например, в производительности труда) с получением мощного эффекта в другой (например, в инвестиционной активности). В любом случае неэффективность госсектора не может быть всеобщей. На отраслевом уровне, например, в торговле, какому-либо сектору трудно вырваться вперед с точки зрения эффективности. В энергетике, транспорте и связи госсектор лидирует безоговорочно. Таким образом, при достаточном финансировании госсектор, как правило, оказывается высокоэффективной частью национальной экономики. Разумеется, конечный результат зависит от национальной модели формирования и регулирования госсектора [7, с. 13-15].

Следующим логическим шагом для ДНР является включение в процесс реализации национальных программ и достижения показателей развития, определенных Президентом РФ на период 2024 года, поскольку это является необходимым условием интеграции ДНР в РФ. Естественно, при этом следует учитывать различие в стартовых условиях между РФ и ДНР, народнохозяйственный комплекс которой нуждается в существенном

восстановлении и модернизации. Вместе с тем экономика ДНР, благодаря накопленному запасу прочности, сохранила потенциал и перспективу развития. Исходя из того, что население ДНР, его активная часть, занятая в экономике, мотивирована на вхождение в состав России, главными вопросами на сегодня являются определение методов и способов государственного управления экономикой; привлечение инвестиций в экономику ДНР из РФ в различных формах, прежде всего производственно-технологических и финансовых.

Объективно в решении этих двух взаимосвязанных задач ведущая роль принадлежит государству. Данная точка зрения разделяется научными коллективами, отдельными учеными Республики. По общему мнению, ключевой целью экономического развития ДНР является построение экспортоориентированной экономики. Для достижения поставленной цели необходимо:

- развитие ключевых секторов экономики ДНР на основе государственного регулирования (энергетика, тяжелое машиностроение, металлургия, ВПК); переход от ручного индивидуального запуска предприятий к прозрачному функционированию всей экономики Республики на основе планов, оценки её потребностей и имеющегося потенциала;

- повышение производительности труда, рост фондовооруженности;

- внедрение инновационных и передовых технологий, государственная поддержка развития современных прорывных технологий и развития современных производств;

- стимулирование экспортоориентированной деятельности предприятий, производящих продукцию высокого передела;

- налаживание межотраслевой и межрегиональной кооперации;

- развитие внутреннего рынка;

- поддержка и развитие малого предпринимательства;

- создание условий для возврата квалифицированного персонала;

- обеспечение публичного контроля над деятельностью государственных предприятий и выполнением государственных программ;

- обеспечение социальной справедливости, прозрачности в использовании результатов экономической деятельности

предприятий, заинтересованности коллективов в эффективности их работы.

К условиям экономического роста следует отнести изменения количества и качества рабочей силы, увеличенные доли акционерного капитала и технологические сдвиги.

Вместе с тем, необходимо устранить противоречия между возрастающим спросом на высококвалифицированный персонал и нежеланием бизнеса вкладывать средства в его развитие, считая их дополнительными издержками. Основная роль в создании условий для развития человеческого капитала принадлежит государству. Наибольший рост наблюдается в тех государствах, которые вкладывают большую часть ВВП в новые компании или предприятия и их оснащение.

Поскольку ДНР в значительной мере интегрирована в российское экономическое пространство, перед народом и властью Республики также стоит задача ускорения социально-экономического развития, модернизации народнохозяйственного комплекса на передовой технологической основе.

Уже на данном этапе учеными обосновывается необходимость усиления регулирующей функции государства в управлении хозяйственными процессами в ДНР, вносятся предложения и рекомендации по совершенствованию законодательной базы в этой сфере деятельности [12, с. 143].

В Донбассе добывается практически весь спектр углей, но самыми ценными из них, как известно, являются антрациты. При СССР донецкий уголь шел по большей части в самые разные уголки европейской части страны. Но в годы так называемой «незалежности» угольные потоки переориентировали почти исключительно на Украину – большинство украинских ТЭС работали на донецком угле. При этом оставался и значительный экспорт в дальнее зарубежье.

Добыча угля идет, но не такими темпами, как раньше – многие шахты в зоне обстрелов, некоторые затоплены. Так получилось, что границы ДНР сформировались почти по границам угольных бассейнов. Практически весь уголь здесь. А, например, наши запасы антрацита (около 7 миллиардов тонн!), самого редкого и ценного угля в мире, соизмеримы с запасами двух других «антрацитовых супердержав» — России и Китая. Когда-то в лучшие

годы, во времена СССР, ежегодные объемы добычи угля в Донбассе измерялись даже не десятками, а сотнями миллионов тонн! Сейчас из-за военной операции и блокады в ДНР реально добывается всего 7-8 миллионов тонн различных углей в год.

Спрос на уголь в мире по-прежнему колоссальный и даже имеет тенденцию к росту ввиду интенсивного развития Китая и Индии. Но все эти военные годы была огромная проблема: нужен был так называемый сертификат происхождения, который, понятное дело, Украина не давала, а сертификаты ДНР не признавались. Республика не могла ни с кем торговать, причем зачастую не помогали даже российские посредники, и приходилось искать обходные пути, чтобы какая-то часть угля могла поступать на внешние рынки.

После признания ДНР Российской Федерацией процесс реализации угля намного упростился. У донбасского угля высокий экспортный потенциал – на миллиарды долларов, среди желающих купить его возникла конкуренция.

Например, индийцы узнав, что несмотря на блокаду, Донбасс еще торгует углем, направили сухогруз в Ростов-на-Дону с просьбой непременно загрузить его донбасским углем. Индия собирается догонять Китай, для чего ускоренно развивать металлургию и другие отрасли промышленности, а значит уголь потребуется во все возрастающих количествах. Многие донецкие экономисты считают, что только за счет антрацита можно было бы окупить всю экономику Донбасса.

Осуществление стратегического планирования как одной из основных функций государственного управления экономикой требует всестороннего теоретико- методологического обоснования, в том числе хозяйственно- правового.

В современных условиях наполняется качественно новым содержанием экономическая деятельность государства, резко возрастает его значимость как субъекта и регулятора экономических отношений. Исходя из этого, стратегическое планирование становится комплексным государственным институтом, включающим, помимо экономических, социальные, политические, национально-культурные, правовые элементы. Их эффективное использование в интересах общества и государства для достижения выбранных стратегических целей является приоритетной задачей.

Стратегическое планирование является важнейшим элементом государственно- правового и управляющего воздействия на

экономику и хозяйственную деятельность. Она представляет собой разновидность совместной деятельности людей, направленной на создание материальных и нематериальных благ (продуктов, товаров, услуг), с помощью которых удовлетворяются определённые экономические и социальные потребности общества.

В любом экономически развитом обществе и при любой хозяйственной системе государство выступает как потенциально рациональная и эффективная система организации хозяйственной деятельности, поскольку хозяйственная система – это, прежде всего, совокупность субъектов и объектов хозяйственной деятельности, функционирующих в правовом поле данной страны.

Для того чтобы занять достойное место в экономической системе РФ, стать значимым промышленно-производственным, научным, социо-культурным субъектом, в ДНР объективно необходимо проведение глубоких всесторонних преобразований, до 2024 года. Этот срок совпадает с периодом реализации национальных программ и проектов в РФ, которые во многом должны стать ориентиром для ДНР.

Одной из неотложных задач в этом плане, стоящих перед Республикой, является разработка собственной модели социально-экономического развития с учётом влияния военно-политических, социально-экономических, национально культурных, международных факторов.

Основываясь на выбранной модели развития, следует разработать концепцию развития ДНР, включающую как общую цель развития ДНР, так и цель экономического развития, определить приоритеты для её достижения.

Исходя из характеристики внутреннего и внешнего положения ДНР, состояния её экономики, социальной сферы, промышленно-производственной специфики хозяйственного комплекса, целесообразным является, с учётом действующего военного положения, переход от либерально-рыночной к мобилизационной модели экономики.

В этом случае все отрасли, предприятия и их объединения включаются в единую систему хозяйственного комплекса страны, который выступает в качестве объекта государственно-правового управляющего воздействия на экономику. Причём это воздействие предусматривает либо прямое вмешательство органов государственной исполнительной власти в деятельность

хозяйствующих субъектов в форме юридически-властных оперативно-распорядительных действий, а также осуществления функций планирования, прогнозирования, организации хозяйственной деятельности и контроля её эффективности. В частности, в отношении предприятий, основанных на государственной форме собственности и имеющих общегосударственное значение (предприятия базовых отраслей, оборонные предприятия и т.п.) государство в лице соответствующих министерств может применять как экономические, так и неэкономические административные методы, которые связаны с определением видов и ассортимента производимой продукции, установлением фиксированных цен на неё, совершением иных оперативно-распорядительных действий.

В то же время в отношении коммерческих предприятий, основанных на частной собственности, государство осуществляет не прямое императивно-властное воздействие, а косвенное регулирование путём установления общих правил, стандартов и нормативов производственно-хозяйственной деятельности, которые должны соблюдаться.

При этом основным критерием является не только прибыльность, но и общественная эффективность частного предприятия, его значимость и вклад в решение государственных социально-экономических и оборонных задач. Иными словами, в мобилизационной модели необходим переход от государственного регулирования экономических процессов к государственно-правовому управлению экономикой, что позволит сосредоточить ограниченные материальные, финансовые, рабочие ресурсы и направить их на решение неотложных общественно-государственных задач.

Это требует, как уже отмечалось ранее, разработки единой концепции целостности и развития экономики как объекта государственно-правового воздействия.

В основу концепции следует положить: анализ и оценку конкретных экономических процессов с целью выявления фактического состояния экономики; определение тенденций развития экономической системы с прогнозированием ожидаемых структурных и технологических изменений; стратегическое планирование развития экономики с целью определения приоритетных направлений и задач, предупреждения кризисных

явлений, а также переориентации экономических процессов на адаптацию и последовательное вхождение в российское экономическое и правовое пространство.

Формирование новой и совершенствование действующей нормативной правовой базы в области экономики должно соответствовать современным реалиям, не допускать необоснованного исключения из правовой базы Республики жизненно необходимых законов (как поступили с Хозяйственным кодексом Украины) по конъюнктурным соображениям, внося тем самым хаотизацию в правовое регулирование хозяйственных отношений как особого вида правовых отношений.

Список использованных источников

1. Обращение президента Российской Федерации В.В. Путина 21 февраля 2022 года. Полный текст // Новороссия. – 2022. – 24 февраля. - №8 (389). – С. 1, 5, 8, 11.

2. О начале спецоперации на Донбассе. Полный текст обращения Президента Российской Федерации В.В. Путина 24 февраля 2022 года // Новороссия. – 2022 – 3 марта. - №9 (390) – С. 5, 8.

3. Запольскис А. Раскол Запада, дело к войне? // Новороссия. – 2019. – 28 марта. – № 237. – С. 8.

4. Фурсов А.И. Стратегия «большого рывка» / А.И. Фурсов и др. – М.: Алгоритм, 2014. – С. 4-5.

5. Захарова М.В. О будущем Украины. Интервью ТВ- программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» 14 апреля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – https://russia.tv/article/show-article_id/65493/.

6. Переходный период: анализ и уроки первого десятилетия для стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза. Исследование Всемирного банка / пер. с англ. – М.: Изд-во «Весь мир», 2002. – 296 с.

7. Роль государственного сектора в национальной экономике: общемировые тенденции // Авторский аналитический интернет-журнал «Неэргодическая экономика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nonerg-econ.ru/cat/6/305/>.

8. Кушлин В. Государственное регулирование экономики: назревшие решения / В. Кушлин // Экономист. – 2007. – №11. – С. 3-12.

9. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 2024 г.: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://minenergo.gov.ru/view-pdf/11246/84473>.

10. Послание Президента РФ к Федеральному собранию РФ от 20 февраля 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://tehnovar.ru/98598-poslanie-putina-federalnomu-sobraniju-20-fevralja-2019-g-video-polnyj-tekst.html>.

11. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / кол. авт. ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы. – Донецк, 2018. – 260 с.

12. Ашурков О.А. Государственное регулирование развития экономики / О.А. Ашурков, Н.А. Орлова // Вестник Института экономических исследований. – 2018. – №3(11). – С. 141-153.

УДК 346.548

DOI

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

СИРЕНКО Б.Н.,

**канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права?**

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

СТРЕЛЬЦОВА Н.Л.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры
административного и финансового права,**

**ГБОУ ВО «Донбасская юридическая академия»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье представлены теоретические аспекты экономической безопасности предпринимательской деятельности. Обобщены научные точки зрения относительно понятий «предпринимательская деятельность», «экономическая безопасность».

Рассмотрены основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств РФ в динамике, на основании которых сформулированы выводы о состоянии экономической безопасности предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, предпринимательская деятельность